

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛОГИСТИКИ

Асимова Феруза Абдусаттаровна

Ташкентский государственный технический университет, докторант

Аннотация. Цифровые платформы являются квинтэссенцией современного инструментария цифровой экономики, поскольку интегрируют значительное число инновационных технологий и предоставляют пользователям (производителям, посредникам, потребителям) доступ к различным цифровым инструментам, что предопределяет качественное изменение обычаев делового оборота.

Ключевые слова: интернетбанкинг, электронные платежи, интернет-реклама, логистический оператор, транспортно-логистические инфраструктуры.

Введение. В современных экономических условиях для обеспечения гибкости цепей поставок многие компании передают часть своих бизнес-процессов на аутсорсинг, что зачастую приводит к потере контроля и возможности отслеживать выполнение тех или иных логистических операций. Решением данной проблемы может стать внедрение современных цифровых технологий сквозной прослеживаемости цепей поставок, включая транспортно-логистическое обслуживание на этапе доставки товаров от производителей до конечных потребителей.

Прослеживаемость представляет собой процедуру постоянного мониторинга продвижения материального потока в цепях поставок в режиме реального времени. Она необходима для дальнейшего формирования и развития эффективной логистической системы доставки грузов, в том числе в международном сообщении. Цифровая система прослеживаемости предполагает работу с обширными массивами структурированных и неструктурированных данных, налаживание интеграционных процессов и

межорганизационной логистической координации между субъектами цепей поставок, а также проектирование и внедрение современных цифровых систем, позволяющих автоматически, быстро и безопасно обрабатывать поступающие заказы на перевозку грузов с целью обеспечить доступность товаров промежуточным и конечным потребителям.

Термин «цифровая экономика» появился в конце 20 века после того как американский информатик из Массачусетского университета Николасо Негропonte сформулировал концепцию электронной (цифровой) экономики. Понятие цифровой экономики, которое изначально определялось как электронная коммерция, интернетбанкинг, электронные платежи, интернет-реклама, расширяется и уже сегодня понимается в общественной экономической жизни как хозяйственная деятельность, в которой ключевым фактором производства являются работа с электронными данными, их обработка и анализ, а использование результатов по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяет существенно повысить эффективность производства, технологий, хранения, продажи, доставки товаров и услуг.

Цифровые платформы являются квинтэссенцией современного инструментария цифровой экономики, поскольку интегрируют значительное число инновационных технологий и предоставляют пользователям (производителям, посредникам, потребителям) доступ к различным цифровым инструментам, что предопределяет качественное изменение обычаев делового оборота. Применительно к транспортно-логистическим системам можно констатировать, что фокусным звеном в цепи поставок теперь выступает не сам субъект (логистический оператор), а интегрированная цифровая платформа управления транспортными и грузовыми потоками, объединяющая всех участников и обеспечивающая высокую степень прозрачности и сквозной прослеживаемости цепи поставок.

В условиях глобального усиления конкуренции способность к

инновационным изменениям становится новым фактором развития транспортно-логистической инфраструктуры и эффективным способом преодоления кризисных тенденций. Цифровые технологии управления транспортно-логистическими процессами инновационны сами по себе. Пока их внедрение сталкивается с административно-правовыми барьерами, но они, безусловно, станут катализатором радикальных преобразований в области экономики, организации и координации доставки грузов, изменения технических регламентов допуска подвижного состава к перевозке грузов и пассажиров, трансформируют правила и практики, косвенно связанные с логистикой, в частности экологические требования, правила транспортного и грузового страхования, практику урегулирования последствий дорожно-транспортных происшествий, специфику таможенного. Кроме того, катализаторами цифровой трансформации также служат инновационные технологии Индустрии 4.0, в частности интернет вещей, большие данные, искусственный интеллект, что позволяет выстроить последовательность доминирующих парадигм промышленной революции: механизация - технологизация - цифровизация - интеллектуализация.

Сегодня для функционирования транспортно-логистических систем необходимо применять современные цифровые информационно-коммуникационные технологии управления заказами, осуществлять планирование, организацию, мониторинг и контроль всех процедур доставки товаров в режиме реального времени.

Распространение цифровых технологий стимулирует компании транспортной отрасли анализировать свои рыночные возможности и изучать конкурентное окружение для определения потенциальных возможностей роста. Инновации технологии и модели, связанные с цифровизацией, трансформируют транспортную отрасль в плане повышения ее эффективности и увеличения возможностей по формированию современной архитектуры транспортной логистики

Эффективность функционирования логистических систем в значительной степени связана с применяемыми в ней технологиями. Со-временные технологии позволяют предприятиям воплощать новые логистические решения, а внедрение новой техники – оптимизировать производственный процесс, улучшать свою деятельность, реализовывать ранее недоступные и невозможные для осуществления процедуры.

Высокий уровень цифровизации операционной деятельности участников транспортного рынка, их взаимодействия между собой определен высоким уровнем требований к эффективности управления перевозками на транспорте. В связи с этим цифровые технологии неотвратимо перемещаются из разряда вспомогательных средств в класс основных, позволяя существенно снизить затраты на организацию и осуществление перевозок, повысить качество транспортных и логистических услуг, производительность труда работников транспортных предприятий, повысить конкурентоспособность компании.

Управлением перевозочным процессом занимаются на автотранспортном предприятии все звенья от диспетчера до начальника. Автоматические системы диспетчерского контроля с полной автоматизацией процессов получения, передачи и обработки информации, включая его анализ и принятие решений облегчают работу диспетчера, при сохранении за ним только функций контроля за работой системы автоматизации и решения незапрограммированных задач.

В настоящее время всё большее значение начинают приобретать вопросы повышения уровня транспортного обслуживания клиентов, которые в рыночных условиях хозяйствования тесно связаны с проблемой сервиса и качества предоставляемых услуг. Работа транспорта должна основываться на запросах потребителя. Клиента привлекают минимальные сроки доставки, 100%-я сохранность груза при перевозке, удобства по приёму и сдаче грузов, возможность получения достоверной информации о тарифах, условиях перевозки и местонахождении груза. Только при этих условиях клиент готов

нести соответствующие затраты.

Вывод. Информационные технологии находятся в активной фазе своего развития. Кроме того, они дали толчок новому направлению в экономике под названием «цифровая экономика», которое в настоящее время находит развитие в государственных программах и правительственных документах. Термин «цифровая экономика» выходит за рамки понятия «информатизация», является новой общемировой идеологией, предполагает более глобальные интеграционные процессы, которые соединяют информационные (цифровые) системы участников бизнес-процесса формируют единое информационно-технологическое (цифровое) пространство.

Список литературы:

1. Воловик, Н. А. Деловая репутация как фактор повышения эффективности деятельности компании // Международный журнал гуманитарных и естественных наук. - 2017. - № 5 - С. 168.
2. Горишняя, А. А. Моделирование стоимости деловой репутации транспортных компаний в условиях цифровизации экономики // Интеллектуальные ресурсы - региональному развитию: сборник научных трудов. - 2020. - № 2. - С. 360.
3. Комарова, Е. А. Ключевые элементы инновационного развития в сфере логистической деятельности // Интеллектуальные ресурсы - региональному развитию: сборник научных трудов. - 2017. - № 1-2. - С. 653.